

Olgu sunumu

Multipl Skleroza Benzer Lezyonları Bulunan Auralı Migren ve Siringomiyeli Olgusu

Yavuz YÜCEL ¹, Mehmet TOKSÖZ ²

¹ Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü, DİYARBAKIR
² Özel Yaşam Tıp Merkezi Radyoloji Bölümü, DİYARBAKIR

ÖZET

Migren başağrısından önce görülebilen geçici fokal nörolojik yakınmaların tekrar eden dönemlerine aura denir. Uzamış veya sık tekrar eden duyuşsal, görsel ve motor semptomları içeren auralı migren beyin magnetik rezonans (MR) görüntüleme beyaz cevher anormallikleri ile ilişkilendirilir. Bu anormallikler bazen multipl skleroz (MS) lezyonlarını taklit edebilir. Bu olguda MR'da MS lezyonlarına benzeyen multipl subkortikal ve parakallozal lezyonları olan duyuşsal auralı genç erkek hastayı tanımladık. Hastamızda ayrıca, servikal MR'da MS lezyonlarına benzeyen servikal siringomiyeli lezyonu da vardı. Hastanın nörolojik ve sistemik muayenesi normaldi. İmmünolojik ve romatolojik bir bozukluk saptanmadı. Antimigren tedavi olarak propranolol ve asetil-salisilik asit başlandı. Tedaviyle hastanın yakınmaları azaldı. Takip MR'larında yeni lezyon saptanmadı.

Sonuç olarak siringomiyeli gibi servikal kord lezyonları auralı migren olgularında subkortikal ve parakallozal lezyonlarla birlikte olabilir. Bu tip lezyonlar MR'da görüldüğünde MS'in ayırıcı tanısında auralı migren akıldan tutulmalıdır. Bu nedenle hastanın anamnez ve klinik bulguları bir arada değerlendirilerek tanıya gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Auralı migren, multipl skleroz, siringomiyeli, magnetik rezonans görüntüleme

ABSTRACT

Migraine with sensory aura and syringomyelia mimicking lesions of multiple sclerosis: Case report

Recurrent episodes of transient focal neurologic symptoms, also known as aura, may be seen before migraine headache. Prolonged or persistent aura symptoms including visual, sensory, and motor symptoms are associated with the white matter abnormalities on brain magnetic resonance imaging (MRI). These abnormalities may sometimes mimic multiple sclerosis lesions. We describe a case of young man with recurrent migraine, sensory aura, and multiple subcortical, paracallozal lesions similar to multiple sclerosis lesions on MRI. In addition, ovoid syrinx was found on cervical MR similar to multiple sclerosis plaque. The neurologic and systemic examination was normal. The results of further immunological and rheumatological analysis were negative. We started antimigraine treatment including propranolol and acetyl salicylic acid. The attack of patient was reduced by the treatment. Follow-up MRI did not show a new lesion. In conclusion, cervical cord lesions such as syringomyelia may be seen along with subcortical, paracallozal lesions in migraine with aura incidentally.

In conclusion, when such lesions are seen on MRI, migraine headache with aura should be kept in the differential diagnosis of MS.

Key Words : Migraine with aura, multiple sclerosis, syringomyelia, magnetic resonance imaging

GİRİŞ

Migren yaygın görülen, tekrarlayan baş ağrısı ataklarıyla karakterize, üçte birinde aura semptomları olan kronik multifaktöriyal nörovasküler bir hastalıktır. Özellikle sigara ve oral kontraseptif kullanan 45 yaşından genç kişilerde, migren inme için bağımsız bir risk faktörüdür. Migrenli hastaların beyin MR'larında periventriküler ve derin beyaz cevher yerleşimli subklinik lezyonlar görülebilmektedir¹. Özellikle auralı migren hastalarında görülen MR değişiklikleri bazen demiyelinizan bir hastalık olan multipl skleroz (MS) lezyonlarını taklit edebilir. MS klinik bir tanı olmasına rağmen MR'da asemptomatik demiyelinizan hiperintens lezyonlar saptanması klinisyende MS şüphesini uyandırabilir². Duyusal aurası olan migrenli olgumuzda yaygın subkortikal perikalozal lezyonlarla birlikte oval servikal siringomiyeli görüldü. Şu ana kadar benzer radyolojik

birlikteliği olan bir olgu bildirilmemiştir. Böyle bir birlikteliğin acele bir kararla yanlışlıkla MS tanısına yönlendirme olasılığı nedeniyle olguyu sunmayı uygun gördük.

OLGU

Otuz yaşında erkek hastada sol kol ve bacakta 15-20 dakika süren uyuşma yakınmasını takiben yavaş başlayıp şiddetlenen, zonklayıcı karakterli olan bulantının eşlik ettiği genellikle tek taraflı, ağrı kesici almaksızın 24 saat süren, haftada bir sıklıkta olan baş ağrısı yakınması mevcuttu. Hasta bu yakınmalar ile bir başka merkezde Nöroloji polikliniğine başvurmuş. Nörolojik muayenesi normal olan hastanın çekilen beyin MR'ında beyaz cevherde perikalozal alanda derin ve yüzeysel

subkortikal yerleşimli milimetrik boyutlarda T1A görüntülerde izointens T2A görüntülerde nonspesifik hiperintens lezyonlar ile her iki frontal ve temporal loblarda yer yer fokal kortikal hiperintens alanlar saptanmış (Resim 1). Radyolojik olarak T2A hiperintens sinyal değişiklikleri demyelinizan hastalık, vaskülit ve migrene sekonder olabileceği şeklinde yorumlanarak demyelinizan hastalık ve vaskülit yönünden araştırıldı. Bilateral tibial ve median SEP ve VEP P100 latansı normal, sedimentasyon hızı, hemogram, rutin biyokimya, C3, C4, CRP, ferritin ve vitamin B₁₂ düzeyleri normal sınırlarda bulunmuş. RF, VDRL, ANA, anti-dsDNA, ACA Ig M, ACA Ig G, anti-Ro antikor ve anti-La antikor negatif olan hastaya demyelinizan hastalık spinal tutulumunu araştırmak için spinal MR çekildi. Torakal MR görüntüler normal sınırlarda iken servikal MR'da C6 düzeyinde santral kesimde yerleşik, 3x3 mm aksiyel boyutlu, kordda hafif ekspansiyona neden olan, IVKM sonrası kontrast tutulumu göstermeyen, BOS ile izointens lezyon izlendi. Oval şekilli görünümü nedeniyle multipl skleroz plağına benzeyen siringo-myeli olarak yorumlanan hasta takibe alındı.

Resim 1. Sagittal T2A servikal MR incelemesinde; C6 düzeyinde, santral yerleşimli, aksiyel yaklaşık 3 mm çapında, hafif ekspansiyona yol açan, kontrast madde enjeksiyonu sonrasında kontrast tutmayan, BOS ile izointens oval lezyon gözlenmektedir

Başka merkezde MS'den kuşkulanan hasta 5 aydır haftada iki kez olan baş ağrılarının sıklaşması nedeniyle hastanemize başvurdu. Sol el ve bacakta distalden başlayıp proksimale ilerleyen uyuşma yakınması 15-20 dakika sürdükten sonra şiddetli, zonklayıcı, sol tarafta belirgin, paretik cevapsız 24 saati geçebilen, bulantı ve fotofobinin eşlik edebildiği auralı migren kriterlerine uyan şikayetleri vardı. Ailede migren öyküsü dışında öz ve soygeçmişte özellik yoktu. Nörolojik ve

sistemik muayene normaldi. Auralı migren düşünülerek asetilsalisilik asit, propranolol ile antimigren tedavi düzenlendi. Hastanın migren atakları azaldı. 6 ay sonra çekilen kontrol beyin MR'da yeni oluşan bir lezyon saptanmadı (Resim 2).

Resim 2. Derin beyaz cevherde, perikallosal alanda, derin ve yüzeysel subkortikal yerleşimli, milimetrik boyutlarda, T1A izointens-T2A nonspesifik hiperintens lezyonlar ve bilateral frontal ve temporal loblarda, yer yer fokal hiperintens alanlar gözlenmektedir.

TARTIŞMA

Özellikle sık atak geçiren auralı migrenli hastalarda iskemik periventriküler beyaz cevher lezyonları görülebilmektedir. Bu lezyonların ve serebral infarktın migrenlilerde görülmesine birçok hemodinamik faktörün katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Perfüzyon basıncında tekrarlayan veya uzayan azalma, kan akımında azalma, pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu ile birlikte oligemi, endotelial düzensizlik gibi sebepler tromboz veya iskekiye neden olabilir. Migren atakları sırasında artmış nörojenik aktivasyon, nörojenik inflamasyon, sitokinlerin salınımı veya eksitotoksikite ile doğrudan nöronal hasara yol açması da olasıdır^{1,3}. Patogenezi net olarak bilinmemekle birlikte migrenli hastaların kranial MR'larında görülen lezyonlar bizim olgumuzda olduğu gibi MS'de görülen lezyonları taklit edebilmektedir. Bununla birlikte tipik MS lezyonları korpus kallozum, serebellum ve spinal kordu da içermektedir. Ayrıca MS'de periventriküler lezyonlar ovoid ve lateral ventriküle dik olarak görülmektedir. Bu nedenle klinik tanı kriterlerini karşıladığında MS tanısı konulmalıdır⁴. Olgumuzun beyin MR'sinde ventriküle dik olan ve olmayan dokuzdan fazla subkortikal, parakallosal ve periventriküler lezyonlar görüldü. İlginç olarak C6 düzeyinde oval şekilli siringo-myeli görünümü saptandı. Hastanın duyuşal semptomlarının 24 saatten kısa sürmesi, duyuşal yakınmayı takiben migren karakterli baş ağrısının

olması, VEP ve SEP'in normal olması, fokal nörolojik kayıp olmaması ve 6 ay sonra çekilen kontrol MR'larında lezyonların artmaması ve kontrast tutulumu olmaması nedeniyle MS'ten uzaklaşıldı. Ayrıca öyküde sistemik hastalığın olmaması, lezyonların kontrast tutmaması, fokal nörolojik bulguların olmaması, otoimmün belirteçlerin negatif olması ve lezyonların klinikle ilişkili olmaması nedeniyle serebral vaskülit düşünülmedi. Subkortikal ve parakollazal lezyonlar auralı migren ile ilişkilendirildi^{3,4}. Spinal kordda sirinks oluşumunun birçok nedeni vardır. Travmatik nedenler, gelişimsel anomaliler, spinal kordun intraaksiyal tümörleri en yaygın saptanabilen nedenlerdir. MS gibi inflamatuvar nedenler bazı vakalarda spinal kordda sirinkse neden olduğu gösterilmesine rağmen rutin görüntüleme saptanan vakaların çoğunluğu asempto-

matiktir⁵. Migren ile siringomyeli arasında herhangi bir ilişki bilinmemektedir. Şu ana kadar çocukluk çağı grubunu içeren bir çalışmada rekürren baş ağrısı olan migren ve/veya gerilim tipi baş ağrısı olan 72 olgunun MR'larından sadece birisinde sirinks görünümü olduğu bildirilmiştir⁶. Bizim bilgilerimize göre multipl subkortikal ve parakollazal lezyonlarla siringomyeli birlikteliği olan auralı migren olgusu şu ana kadar bildirilmemiştir. Servikal sirinksin bu lezyonlarla birlikteliğinin ise rastlantısal olduğu düşünüldü.

Sonuç olarak migrenli hastalarda multipl subkortikal ve parakollazal lezyonlar ile birlikte siringomyeli benzeri servikal kord lezyonları olabilir. Böyle bir durumda MS tanısı konulurken klinik özelliklere daha fazla dikkat edilmesi gerekir.

REFERANSLAR

1. Migraine as a risk factor for subclinical brain lesions. JAMA 2004; 291: 427-34.
2. Rolak LA, Fleming JO. The differential diagnosis of multiple sclerosis. Neurologist 2007;13: 57-72.
3. Cutrer FM, Huerter K. Migraine aura. Neurologist 2007;13: 118-25
4. Moschiano F, D'Amico D, Di Stefano M, Rocca N, Bussone G. The role of the clinician in interpreting conventional neuroimaging findings in migraine patients. Neurol Sci 2007;28: 114-7.
5. Waziri A, Vonsattel J, Kaiser M, Anderson R. Expansile, enhancing cervical cord lesion with an associated syrinx secondary to demyelination. Case report and review of the literature. J Neurosurg Spine 2007;6: 52-6.

6. Alehan FK. Value of neuroimaging in the evaluation of neurologically normal children with recurrent headache. J Child Neurol 2002;17: 807-9.

Yazışma adresi:

Dr. Yavuz YÜCEL
Güneydoğu Tıp Merkezi, Dağkapı-Diyarbakır
e-mail: yucelyavuz@mynet.com
Yazının geldiği tarih : 13.10.2008
Yayına kabul tarihi : 04.11.2008